

7. 046; 7.041.6

ID ORCID: 0000-0002-1202-1488

«ПРОСТА РОБОТА РИБОТИЦЬКА»: ТВОРИ МАЙСТРА АПОСТОЛЬСЬКОГО ЯРУСУ З ЦЕРКВИ В РАКОВІЙ НА ЛЕМКІВЩИНІ 1730–1750-Х РОКІВ

Косів Р. Р. «Проста робота риботицька»: твори майстра апостольського ярусу з церкви в Раковій на Лемківщині 1730–1750-х років. У статті розглянуто діяльність автора апостольського ярусу 1730–1740-х рр. із іконостаса церкви Різдва Богородиці в Раковій на Лемківщині (сучасне Підкарпатське воєводство Польщі). За манерою малярства автор належить до напівпрофесійних майстрів, що працювали у риботицькому осередку наприкінці його діяльності. Розглянуто сприйняття творів напівпрофесійних майстрів, зокрема досліджуваного автора, у тогочасному середовищі. На підставі порівняння манери малярства з автором апостольського ярусу 1730–1740-х рр. з церкви в Раковій пов'язані твори з інших ансамблів, зокрема три іконостаси, що у церквах на південній Лемківщині (сучасна Словаччина). На основі часу спорудження храмів, документів парафіяльних візитацій XVIII ст. Мукачівської та Перемиської єпархій і манери малярства з'ясовано, що майстер працював у 1730–1750-х рр.

Ключові слова: церковне мистецтво, ікона, іконостас, риботицький ікономалярський осередок 1730–1750-х рр., майстер ікон із церкви в Раковій, Лемківщина.

Косив Р. Р. «Простая работа риботицкая»: произведения мастера апостольского яруса из церкви в Раковой на Лемковщине 1730–1750-х годов. В статье рассмотрена деятельность автора апостольского яруса 1730–1740-х гг. из иконостаса церкви Рождества Богородицы в Раковой на Лемковщине (современное Подкарпатское воеводство Польши). По манере живописи автор относится к полупрофессиональным мастерам, работавшим в риботицком центре в конце его деятельности. Рассмотрено, как воспринимали произведения полупрофессиональных мастеров, в частности исследуемого автора, в среде того времени. На основании сравнения манеры живописи с автором апостольского яруса 1730–1740-х гг. из церкви в Ра-

ковой связаны произведения из других ансамблей, в частности три иконостаса, что в церквах на южной Лемковщине (современная Словакия). На основе времени сооружения храмов, документов приходских визитаций XVIII в. Мукачевской и Перемышльской епархий, а также манеры живописи установлено, что мастер работал в 1730–1750-х гг.

Ключевые слова: церковное искусство, икона, иконостас, риботицкий иконописный центр 1730–1750-х гг., мастер икон из церкви в Раковой, Лемковщина.

Kosiv R. “A Simple Rybotychi Work”: 1730–1750s Icons by the Master of the Apostolic Tier from the Church in Rakova, Lemko Region.

Background. The icons created in the Rybotychi workshop share the same iconography, which shows that the painters used common samples. They are also united by the use of color, painting techniques, carved elements of the decoration, and frames design. However, the professional level of the works is different. In the 1730s – 1750s, the professional quality of icons, painted in the style of masters from Rybotychi, falls significantly. Since 1740–1750s we do not know any work with a signature. Not many works with the date of painting survived. In our study, icons are dated by the manner of painting, iconography, and, in some cases, by the time of the church construction to which they were intended. A few trends indicate a decline of activity of the workshop. Rybotychi masters used old painting techniques without introducing new ideas that would give a new impulse to the workshop development. A comprehensive study of the 1730–1750s activity of Rybotychi masters reveals monotonous repetition in their works. The saints are painted in more or less identical poses, with the same gestures and attributes.

Analysis of recent publications. Late period of the Rybotychi workshop activity, with few exceptions, was not studied. However, in publications about churches, which have icons of this period (of the Rybotychi masters in particular), as well as in the publications about icon painting in eastern Slovakia, these icons are mentioned as of the Rybotychi masters' authorship.

The purpose of the article is to study the works of anonymous master – the author of the apostles icons of the 1730–1740s Deesis tier from the iconostasis of the Church of the Nativity of the Virgin in Rakova, Lemko region (the municipality of Tyryava Voloska of the Podkarpackie Voivodship of Poland, stored at the Museum of Folk Architecture in Sanok), in the context of the perception of his work in the society of that time.

As the manner of the painting suggests, the author of the Deesis tier from Rakova belongs to semi-professional masters who worked in the Rybotychi workshop at the end of its activity. Icons from other churches were attributed to him on the basis of a distinctive painting manner. This particular master painted the Deesis tier for the old iconostasis of the wooden church of St. Paraskeva in Horyanka, built in 1718 (eastern Lemko region, municipality of Solina, Subcarpathian Voivodeship in Poland). The central icon of this tier and fragments of three other icons from its left part with the images of the apostles Thomas, Jacob, and Andrew are still in the church, that serves for the Roman Catholic parish.

Icons of the author of the apostles from Rakova church were also found in three churches of the southern Lemko

region (eastern Slovakia). He painted the iconostasis for the church of St. John the Baptist in Kalna Roztoka (Presov district, Slovakia). Three icons of the Sovereign tier were redone: St. Nicholas in 1802 and Christ and the Virgin in 1771 (according to the inscriptions on icons). Two other iconostases he painted for the St. Nicholas church in Ruska Bystra (Kosice district, Slovakia) and for the church of St. George in Yalova (Presov district, Slovakia). All three churches are located in one neighborhood and perform their sacred function.

The icons of this master are distinguished by the disproportion of figures. Lower parts of the figures of the apostles are quite short in comparison to the big shoulders and large heads. The master's manner can be recognized by rounded faces with elongated eyes, distinctive eyelids, raised eyebrows (which makes some saints appear amazed), jagged noses with wide nostrils, and middle-aged men with short mustaches that grow from the corner of the mouth. Saints' faces show a light smile.

The outlined features of painting probably did not look nice for the more educated viewers who were familiar with the development of the late Baroque art. Most of guild masters and craftsmen of the time were guided by Western European art with its skillful painting of figures, nuances of color, and realistic landscape with spatial perspective. That is why the leadership of the clergy of the Peremyshl Diocese was concerned with the late Rybotychi icon painting and issued a special diocesan order of 1766. The document prohibited purchase and placement in churches the icons, painted by Rybotychi masters and other imperfect painters, that were on sale on various fairs. This order is a valuable source for understanding the distribution channels of Rybotychi icons of that time. On the other hand, it shows that Rybotychi workshop was still active in the 1760s.

Conclusions. The studied works show that the author of the icons of the apostles from the iconostasis of the Church in Rakova worked in the 1730s – beginning of 1750s. Five ensembles of icons of this painter are known – two incomplete from Rakova and Horyanka and three iconostases in churches of Kalna Roztoka, Ruska Bystra, and Yalova. We assume that in this distant from Rybotychi southern Lemko region, the master worked in the 1740s and the beginning of 1750s. As it usually happened, after finishing his project for one church, he was probably invited to the others. His technique suggests that the artist worked quickly and probably did not ask for large amounts of money. This “simple Rybotychi work”, as some visitors wrote in the mid 18th-century church descriptions, became the end of the workshop activity. The entire direction of icon painting that was grounded on the old tradition has disappeared. In the second half of the 18th century in Lemko region, icons and iconostases would imitate Western-style Rococo or Classicism.

Keywords: church art, icon, iconostasis, 1730–1750s Rybotychi iconpainting center, master of icons from the church in Rakova, Lemko region.

Постановка проблеми. У дослідженні діяльності майстрів великого осередку церковного мистецтва, яким був риботицький, помітним є різний фаховий рівень виконання творів.

Пам'ятки, котрі відносимо до риботицького осередку, мають спільну іконографію, яка свідчить, що майстри послуговувалися одними взірцями, об'єднані колоритом, прийомами виконання тла, різьблених елементів декору та конструкцією обрамлень до ікон.

У 1730–1750-х рр. рівень малярства творів, що виконані у стилістиці майстрів з Риботич, помітно падає. З 1740–1750-х рр. (і пізніше) нам невідомо жодного твору з підписом риботицького майстра. Небагато вціліло творів риботицької стилістики цього періоду з датою виконання. У нашому дослідженні твори датовані в основному за прийомами малярства, іконографією та, у деяких випадках, за часом спорудження церкви, до якої вони призначалися. Окреслені тенденції свідчать про певний занепад у діяльності осередку. Майстри використовували старі прийоми малярства, не привносячи нових творчих ідей, що дали б новий поштовх у розвитку осередку. Ба більше, як розглядати твори окремих майстрів того часу, впадають у вічі занадто вкорочені або витягнуті постаті фігур, незграбне виконання постави, спрощене моделювання складок тканини, недбало виконані написи, часто з граматичними помилками. Упрощується також декор на тлі ікон, гравійовані рослинні мотиви укрупнюються, зводяться до кількох листків. На деяких іконах апостольського ярусу тло взагалі не має сріблення або гравіювання, виконане темперою. Зазначимо, що тло, намальоване темперою, часто зустрічається на українських іконах XV — поч. XVI ст., однак для риботицьких майстрів такі прийоми не були типовими (окрім ікон пророчого, празникового ярусу та цокольних).

При комплексному дослідженні праці риботицьких майстрів 1730–1750-х рр. впадає у вічі певна серійність їхніх творів. Святі зображені більш-менш в однакових поставах, із однаковими жестами та атрибутами. Розглядаючи техніку малярства, бачимо напівпрозорий фарбовий шар, широкий мазок пензля. Очевидно, такі ікони малювали швидко. Тут проступає бажання майстрів досягнути результату простими засобами, не переймаючись фаховою якістю творів та, тим більше, їхньою відповідністю до стандартів тогочасного західноєвропейського мистецтва чи мистецтва своїх місцевих більш фахових колег. Більше уваги майстра та старанності у виконанні займали ікони намісного ярусу іконостаса, що їх вірні могли впритул розглянути у церкві.

У цьому контексті твори одного з «пізніх» майстрів риботицького осередку демонструють характерні тенденції малярства таких авторів того часу. Зауважимо, що досліджуваний майстер був одним із кількох, що працювали у цьому осе-

редку в 1730–1750-х рр. і мали подібну манеру малярства. Його творів збереглося найбільше, у порівнянні з іншими малярами, спадщині яких пощастило менше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість майстрів пізнього періоду діяльності осередку церковного мистецтва в Риботичах, за невеликим винятком [3], окремо не розглядалася. Але у публікаціях, присвячених церквам, у яких знаходяться ікони цього періоду, зокрема досліджуваного майстра, та у працях про ікони у церквах Словаччини ці пам'ятки згадані як такі, що належать авторству майстрів риботицького осередку [5, с. 47; 9, с. 53–61].

Мета статті — розглянути твори анонімно-го майстра — автора ікон апостолів із чину Моління, що походять з іконостаса церкви Різдва Богородиці у Раковій на Лемківщині (гміна Тирява Волоська Підкарпатського воєводства Польщі) у контексті сприйняття його творчості в тогочасному суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки означені пам'ятки є відомими у літературі, опубліковані в Альбомі ікон Музею народної архітектури в Сяноку (далі — МНАС) [7, іл. 134–135], де зберігаються, ми пропонуємо ідентифікувати майстра саме за ними. Апостоли лівої та правої частини Моління намальовані на двох суцільних дошках, відносно невеликих за розміром — 82 × 195 см кожна. Апостоли є виразно присадкуватих пропорцій, нижня частина фігур вкорочена у порівнянні до широких плечей та великих голів (рис. 1). Апостоли намальовані по два, розділені накладною планкою, помальованою начорно, на якій, очевидно, первісно була накладна колонка або різьба. Над кожною фігурою є арка накладного обрамлення. Фарбовий шар тонкий, напівпрозорий, моделювання складок виконане кількома широкими лініями. Угорі на тлі грубе гравіювання у левкасі, типово для риботицьких майстрів тут бачимо стилізовані рослинні мотиви, між якими зигзагоподібна фактура у вигляді риб'ячої луски. Майстер характерно рисує округлі лики з великими подовгуватими очима, виділеними повіками, високо піднятими підкресленими бровами, які деяким святим надають здивованого вигляду, кирпатими носами з широкими ніздрями та у чоловіків середнього віку — короткими вусами, котрі починають рости над кінчиками уст. Святі мають легкий усміх на устах.

Після виселення українського населення з етнічних земель Лемківщини, Надсяння та західної Бойківщини, з опустілих церков наприкінці 1940-х рр. заходами польських музейників твори мистецтва та книги почали перевозити до музеїв.

Цей процес тривав до кінця 1960-х рр., а в деяких випадках — і пізніше. Рятування творів церковного мистецтва з огляду на різні обставини не мало систематичного характеру, відтак ікони з одного іконостаса могли потрапити до різних музеїв. Дослідження утруднюється також тим, що багато музейних творів в інвентарних описах не мають зазначеного місця походження. Тож твори з однієї церкви чи з одного іконостаса доводиться реконструювати за формальними особливостями та іконографією. У випадку чину Моління з Ракової, його центральна частина — Триморфон — знаходиться у збірці Національного музею Перемиської землі в Перемишлі. Він намальований у таких самих прийомах, як апостоли. Ікона оправлена у глибоку раму з розірваними карнизами вгорі. На верхній площині рами бачимо характерний для робіт цього майстра накладний декоративний мотив у вигляді опуклого кола з повздовжніми рівчачками, від якого відходять два листки. На підставі манери малярства вважаємо, що тим самим майстром намальовано також празникові ікони з іконостаса церкви у Раковій. Вони мають трохи інші прийоми малярства, ніж апостоли, але характерликів, пропорції фігур свідчать на користь спільного автора. У збірці МНАС зберігається ікона Введення Богородиці до храму з празникового ярусу, а в збірці Історичного музею в Сяноку — ікони Різдва Богородиці, Благовіщення Богородиці, Хрещення, Воскресіння, Переображення, Вознесення Христа, Зіслання Святого Духа, Покров Богородиці, Успіння Богородиці. Разом налічуємо десять ікон. Зазвичай в іконостасах риботицьких малярів було 12 ікон празників і Тайна вечеря у центрі. За типовою іконографією празникового ярусу цих майстрів, тут бракує ще двох сцен. Це могли бути ікони з сюжетами Різдва Христового, Стрітіння, В'їзду в Єрусалим або Воздвиження Чесного Хреста. Місцезнаходження інших ікон цього ярусу нам невідоме.

Манера малярства свідчить, що тим самим майстром створений чин Моління для старого іконостаса дерев'яної церкви св. препод. Параскеви в Горянці, збудованої 1718 р.¹ (східна Лемківщина, гміна Солина Підкарпатського воєводства в Польщі). З цього чину вціліла ікона Триморфону та фрагментарно — три ікони лівої частини Моління з образами апп. Томи, Якова та Андрія (знаходяться в церкві, що діє як римо-католицький костел), розташовані так само, як на Молінні з Ракової. Працю над реконструкцією структури іконостаса та ікон, що були розібрані на дошки під час перебудови церкви у 1835–1838 та 1912 рр., здійснив завідувач відділу ікон

Музею-Замку в Ланцуті Ярослав Гемза [8]. Дослідник також навів цитату з канонічної візитації церкви в Горянці 1756 р., де сказано, що «намісні образи Христа і Богородиці нові але облазять через погану основу» [8; 4, с. 2], ймовірно, ці ікони були втрачені давно. Далі візитатор записав, що апостоли «в стовпах» різьблених нові [4, с. 2], тобто, очевидно, малося на увазі, що вони розділені різьбленими колонками. Збереглися всі 12 різьблених колонок обрамлень апостольського ярусу. Важливо, що візитатор зазначив про нові ікони в іконостасі, бо це підтверджує нашу думку про те, що майстер працював у 1730–1740-х рр. Принагідно зауважимо, що неякісний левкас спостерігається на багатьох творах риботицьких майстрів, через що на пам'ятках часто значні втрати зображення. У такий самий спосіб, як на Молінні з Ракової, намальовано ікону Триморфону з Горянки зі вкороченими пропорціями фігур Христа та Архиєрея, Богородиці та св. Івана Хрестителя і невміло виконаними написами на книзі Спаса та на сувої св. Івана. Так само, як на Молінні з Ракової, виконане обрамлення центральної ікони цього чину. Збереглася також ідентична рама до втраченої ікони намісного ярусу цього іконостаса, що, напевно, також була авторства цього майстра. На нашу думку, хрест із Розп'яттям Господнім на завершенні іконостаса та ікони пророків (збереглися два картуші) до іконостаса в Горянці намалював інший майстер, що працював у подібній лапідарній манері.

Твори автора ікон апостолів із Ракової виявлені також у трьох діючих церквах південної Лемківщини, де вони виконують свою сакральну функцію. Одна з них — це церква св. Івана Хрестителя у Кальній Розтоці (Пряшівський край, Словаччина). У довідниках з дерев'яної сакральної архітектури подають дату побудови церкви — 1750 р. [10, с. 52–53], хоча у візитації єпископа Мануїла Ольшавського того ж 1750 р. записано, що дерев'яна церква св. Івана Хрестителя у Кальній є у доброму стані «зі всіма образами» [6, с. 227]. У документі візитації немає згадки, що споруда нова, як у випадку деяких інших описів, тому, очевидно, на той час церква вже стояла. Іконостас, припускаємо, створений у 1740-х рр., його структура подібна до того, що у церкві в Горянці. Про це свідчать деталі горянського іконостаса. Намісні ікони мають характерні глибокі рами з розірваними карнизами, у наверхі в центрі — медальйон із графічно намальованим серафимом. Медальйон прикрашений білатерально розташованим ажурно різьбленим орнаментом. Апостольське Моління ідентичне, як із Ракової та Горянки. У цьому випадку маємо можливість повністю оглянути іконостас у його первісній

структурі. Манера малярства свідчить, що тим самим майстром намальований пророчий ярус та празниковий із Тайною вечерею в центрі. Три намісні ікони перемальовані: 1802 р. — св. Миколай та 1771 р. — Христос та Богородиця, про що написано на них. Причому ікони Христа та Богородиці, як зазначено понизу образа Спаса, було «вторицею украшено» в монастирі у Малому Березному, тобто уже на той час, очевидно, осередок у Риботичах не діяв. Храмова ікона св. Івана Хрестителя залишилася без перемалювань, вона авторства досліджуваного майстра. Також виникає питання: чому так швидко перемалювали намісні ікони, чи не з тої ж причини поганого левкасу, як у випадку ікон іконостаса в Горянці. Повністю перемальовано або зроблено наново також одвірки царських врат, самі царські врата пізнішого часу — 1770-х рр. або 1802 р. Їхня композиція та різьба відмінні від царських врат риботицьких майстрів.

Ще один іконостас авторства майстра апостольського ярусу з Ракової знаходиться у невеличкій церкві св. Миколая у селі Руська Бистра (Кошицький край, Словаччина), що поблизу Кальної Розтоки. У літературі час побудови церкви визначено як 1720–1730-ті рр. [5, с. 46] або 1730 р. [10, с. 92]. У візитації 1750 р. записано, що церква нова, також занотовано про те, що вона має всі образи, окрім апостолів, які на полотні [6, с. 224; 5, с. 46]. У візитації цієї церкви 1752 р. зазначено, що вона має «образи всі» [6, с. 581]. Напевно, мається на увазі, що у церкві був повний іконостас, намальований на дерев'яній основі, про апостолів на полотні не згадано. Усі ікони іконостаса, як свідчить манера малярства, виконані одним майстром, котрий також намалював ікону Пієти, що знаходиться на жертovníку у святелищі церкви, та ікони св. Параскеви (рис. 2) і св. Миколая, що розташовані в наві біля іконостаса. Таким чином, складно співставити час створення іконостаса з документами візитації. Якщо в 1750 р. у церкві були апостоли на полотні, то впливає, що чин Моління досліджуваного автора був намальований 1751 р. (рис. 3), бо в наступній візитації 1752 р. не згадано про ікони на полотні. Можливо, цей іконостас створювався частинами: спочатку, в 1730–1740-х рр., були намальовані нижні яруси, пізніше — верхні. Є також версія (написана в туристичній інформації про церкву) про те, що іконостас переданий із іншої церкви, бо два намісні образи поставлені на бокових стінах нави. Однак, на нашу думку, таке їх розташування продиктовано невеликим розміром самої церкви. Як згадано у візитаціях, до сповіді у цій церкві було лише 26–30 осіб [6, с. 224, 581], тому не було потреби будувати великий храм.

Рис. 1. Апостольський ярус із церкви Різдва Богородиці в Раковій. 1730–1740-ті рр.
Музей народної архітектури в Сяноку. За репродукцією: [7, il. 134–135]

Ще одна церква у цій околиці має іконостас досліджуваного майстра. Це невелика дерев'яна церква св. Юрія в Ялівій (Пряшівський край, Словаччина). Теперішня церква збудована 1792 р., відповідно, іконостас перенесений із давнішої, котра, за інформацією у візитації, була споруджена 1745 р. Час побудови давнішої церкви вказує на виконання іконостаса після 1745 р., що збігається з періодом праці маляра в цій місцевості. Крайні ікони намісного ярусу в цій церкві — св. Миколай та св. Юрій Змієборець — розташовані ідентично, як у церкві в Руській Бистрій — на стіні нави побіч іконостаса. Але сам іконостас тут не має збереженої первісної структури. Празничкові ікони та ікони пророчого ярусу розташовані на стінах нави та притвору, центральна ікона чину Моління — у святилищі. Ікони апостолів у чині Моління тут також закомпоновані по два, але мають іншу форму обрамлення (рис. 4), ніж у Руській Бистрій. Написи такі ж маловправні,

виконані великими літерами. Помітно, що на намісній іконі Христа майстер намагався повторити декоративну заголовну літеру з давніших творів риботицьких майстрів, але прецизійним виконанням вона не відзначається. Звернемо увагу на мініатюрний розмір празничових ікон цього іконостаса, які без обрамлення мають 20 × 15 см (25 × 21 см з обрамленням). Ширина церкви на лінії іконостаса складає 394 см. Окрім перелічених творів, авторству досліджуваного майстра можна приписати окремі ікони з різних музеїв в Україні та за кордоном.

Окреслені тенденції малярства напевно невідгідно виглядали для більш ерудованих сучасників на тлі розвитку пізньобарокового іконопису (з активним тональним моделюванням фігур, нюансами колориту та реалістичним виконанням пейзажу з просторовою та тональною перспективою), у якому працювали цехові майстри та майстри, що орієнтувалися на здобутки захід-

Рис. 2. Св. Параскева. У наві церкви св. Миколая в Руській Бистрії (Південна Лемківщина, Словаччина). Поч. 1750-х рр. Фото автора

Рис. 3. Триморфон. Центральна ікона чину Моління в іконостасі церкви св. Миколая в Руській Бистрії (Південна Лемківщина, Словаччина). Поч. 1750-х рр. Фото автора

Рис. 4. Ліва частина апостольського ярусу в іконостасі церкви св. Юрія в Яловії (Південна Лемківщина, Словаччина). 1740–1750-ті рр. Фото автора

ноєвропейського мистецтва. Очевидно, тому в керівництва Перемиської єпархії це малярство риботицьких майстрів викликало застереження, що вилилося у дієцезіальному розпорядженні 1766 р., яке опублікував Павло Жолтовський. У документі забороняється купувати і вміщувати в церквах образи риботицької та іншої непристойної роботи, які недосконалі малярі, заледве початки своєї професії розуміючи, розвозять по відпустах і продають [2, с. 278]. Це розпорядження є цінним джерелом для розуміння способів поширення продукції риботицьких майстрів, яку самі малярі продавали на різних ярмарках. З іншого боку, воно засвідчує, що це була «риботицька робота» і що осередок діяв ще у 1760-х рр.

Є й інша сторона діяльності риботицьких майстрів того часу, а саме попит на їхню продукцію серед місцевого населення. Твори риботицьких майстрів виділялися чистим насиченим колоритом, площинним трактуванням зображення, характерним пейзажем із білою триверхою церквою з вищим центральним куполом, що притаманно традиційній архітектурі українських храмів. Святі на іконах риботицьких майстрів мають по-бароковому привітні, навіть веселі обличчя. Певна пишність постав св. Параскеви, інколи Богородиці приземляли їх до реальних осіб. Малярство у поєднанні з поліхромією і срібленням на обрамленні ікон та у структурі іконостаса створювало виразний гармонійний образ храмового інтер'єру, зрозумілий вірним. Визначена усталена іконографія ікон в іконостасі та ікон на стінах, авторства риботицьких майстрів, яка спиралася на традицію попереднього століття і давнішого часу, логічно сприяла тому, що всі персонажі були впізнаваними для вірних і вони розуміли, до кого моляться. Риботицьке малярство того часу мало барокові ознаки, однак це не було бароко, як його у той час, скажімо, розумів і пропагував жовківський майстер Василь Петранович, що малював на замовлення королівської родини, в основному для василіянських монастирів, у котрих легко адаптовувалися нововведення з латинського мистецтва та римо-католицького обряду.

Висновки. Як впливає з досліджуваних творів, автор ікон апостолів із іконостаса церкви з Ракової працював у 1730–1750-х рр. Нам відомі п'ять ансамблів ікон цього маляра: два неповні з Ракової та Горянки і три іконостаси на місці у церквах близько розташованих сіл Кальна Розтока, Руська Бистра та Ялова. Припускаємо, що в цьому віддаленому від Риботич регіоні південної Лемківщини майстер працював у 1740–1750-х рр. Як це переважно трапляється, він, напевно, виконав замовлення до одного храму, потім був запрошений до інших. Враховуючи

техніку виконання ікон, майстер малював швидко і, ймовірно, не брав за це великих грошей, у порівнянні з більш фаховими цеховими майстрами, наприклад Андрієм Гасцьким, який у 1733 р. виконав іконостас до церкви св. Луки у Брежанах коло Пряшева, а в 1736 р. — до церкви св. Козьми і Дем'яна у Луків-Венеції коло Бардієва. Ця «проста робота риботицька», як писали окремі візитатори в матеріалах описів церков [1, с. 38, 61], у середині XVIII ст. стала фіналом діяльності осередку. Водночас із цими майстрами зник цілий напрямок ікономалярства, що спирався на традиції попередніх епох, бо, як засвідчують твори, у другій половині XVIII ст. на території Лемківщини переважають ікони та іконостаси, виконані з наслідуванням популярних західноєвропейських стилів рококо чи класицизму.

Перспективи подальшого дослідження полягають у систематичному вивченні творів риботицького осередку 1730–1750-х рр. та їх впливу на розвиток іконопису і творів церковного мистецтва у другій пол. XVIII ст. у середовищі напівпрофесійних майстрів, що працювали на території Закарпаття, Лемківщини, Бойківщини та Марамарощини для унійних (греко-католицьких) церков.

Література:

1. Візитація Яслиського деканату 1744–1761 рр // Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). — № 26. — 79 с.
2. Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст. [Текст] / П. М. Жолтовський. — К. : Наукова думка, 1978. — 327 с.
3. Косів Р. Р. Твори майстра ікон з церкви у Лімній та майстра Триморфону з церкви у Здвижені в контексті діяльності риботицького малярського осередку першої половини XVIII ст. [Текст] / Р. Р. Косів // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. — Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2014. — № 10. — С. 88–98.
4. Опис церков, інвентаря церковного і будинків парафіяльних Балигородського деканату 1756 р. // Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). — № 58. — 22 с.
5. Barnová D. Drevéne sakrálné stavby východného obradu — Ruská Bystrá a Inovce [Текст] / D. Barnová // Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a Východního Slovenska. Sborník referátu ze semináře Regionální muzeum ve Vysokém Mýté 21–22.11.2005. — Vysoké Mýto : Regionální muzeum ve Vysokém Mýté, 2006. — S. 43–52.
6. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai [Текст] / Tamás Véghseő, Szilveszter Terdik, Katalin Simon, Tiborné Majchrics, Katalin Földvári, Éva Lágler. — Nyiregyháza, 2015. — 800 o. — (Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 7). — ISBN 978-615-5073-34-2.
7. Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku [Текст] / J. Czajkowski, R. Grządziela, A. Szczepkowski. — Sanok : Muzeum budownictwa ludowego, 1998. — 191 s.

8. Giemza J. Najdawniejszy, znany ikonostas cerkwi p.w. Św. Paraskewy w Górzance ufundowany po 1718 roku. Rekonstrukcja na podstawie zachowanych elementów. 2007 r. / J. Giemza, ks. P. Bartnik. [Електронна версія].
9. Grešlík V. Ikony 17. storočia na východnom Slovensku [Tekst] / V. Grešlík. — Prešov : Akcent Print, 2002. — 99 s.
10. Pavlovský F. Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné [Tekst] / F. Pavlovský. — Prešov : PETRA, 2008. — 143 s.

References:

1. Vizytatsiya Yaslys'koho dekanatu 1744–1761 rr. [Visit of the Jaslo Deanery in 1744–1761]. In *State Archive in Przemysl. Acts of the Greek Catholic Diocese (ABGK). No. 26.* (In Polish and Latin).
2. Zholtovs'kyi, P. M. (1978). *Ukrayins'kyi zhyvopys XVII–XVIII st.* [Ukrainian Painting of the 17–18th cc.]. Kyiv : Naukova dumka. (In Ukrainian).
3. Kosiv, R. R. (2014). Tvory maystra ikon z tserkvy u Limniy ta maystra Trymorfonu z tserkvy u Zdvyzheni v konteksti diyal'nosti rybotytskoho malyarskoho osередku pershoyi polovyny XVIII st. [Art Works of master of icons from Limna church and master of Trymorphon of Zdvyzhen' church in the context of iconpainer center in Rybotychi]. In *Litopys Natsionalnoho muzeyu u Lvovi imeni Andrey Sheptytskoho — Chronicle of the Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv.* (No. 10), (pp. 88–98). Lviv : Natsionalnyi muzei u Lvovi imeni Andrey Sheptytskoho. (In Ukrainian).
4. Opys tserkov, inventarya tserkovnoho i budynkiv parafiyalnykh Balyhorodskoho dekanatu 1756 r. [Description of churches, church equipment and parish houses of Balyhorod Deanery in 1756]. *State Archive in Przemysl. Acts of the Greek Catholic Diocese (ABGK). No. 58.* (In Polish & Latin).
5. Barnová, D. (2006). Drevené sakrálne stavby východného obradu — Ruská Bystrá a Inovce [Wooden Sacral Buildings of the Eastern Orthodox Church — Ruská Bystrá a Inovce]. In *Benda, M. (2006). Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska : sborník referátů ze semináře: Regionální muzeum ve Vysokém Mýto; 21–22.11.2005,* (pp. 43–52). Vysoké Mýto. (In Slovakian).
6. Véghseő, T., Terdik, S., Simon, K., Majchrics, T., Földvári, K., & Lágler, É. (2015). *Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez: Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752 évi egyházlátogatásainak iratai* [Resources for the History of Greek Catholic Parishes in Hungary: Mihály Olsavszky Mánuel Munkács Bishop 1750–1752 documents of his church visits]. (Vol. 7). Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. (In Hungarian & Latin).
7. Czajkowski, J., Grzadzela, R., Szczepkowski, A. (Eds). (1998). *Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku* [Karpatian Ikon. Album of the Exhibition in the Ethnographic Park in Sanok]. Sanok : Muzeum budownictwa ludowego. (In Polish).
8. Giemza, J. & ks. Bartnik, P. (2007). *Najdawniejszy, znany ikonostas cerkwi p.w. Św. Paraskewy w Górzance ufundowany po 1718 roku. Rekonstrukcja na podstawie zachowanych elementów* [The earliest known iconostasis of the Orthodox St. Paraskeva church in Górzanka founded after 1718. Reconstruction based on the preserved elements]. (Electronic version.) (In Polish).
9. Grešlík, V. (2002). *Ikony 17. storočia na východnom Slovensku* [17th Century Icons on the Eastern Slovakia]. Prešov: Akcent Print. (In Slovakian).
10. Pavlovský, F. (2008). *Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Humenné, okolie a iné* [Wooden Greek-Catholic Churches in Eastern Slovakia : Humenné, surroundings and others], (pp. 143). Prešov : PETRA. (In Slovakian).